

Göçebe Devlet Çalıştayı Ardından...

Following the Nomadic State Scientific Meeting

Bilimsel Toplantı Notu¹

H. Duygu Bankoğlu, Dr., Eposta: h.duygubankoglu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7261-8315

Devlete dair elimizdeki tanımlamalar devletin yerleşik toplumlara özgü bir olgu kabul edildiği akademik üretim ortamının ağırlıklı etkisindedir. Bu düşünce çerçevesi göçebe toplumlarda devletin varlığı söz konusu olduğunda meseleyi yokluk-eksiklik-türev olarak görmektedir. Ancak, göçebe devlet gerçekten de sadece bu kuramsal çerçevelerle değil, kendine has tarihsel, siyasal, iktisadi nitelikleri çerçevesinde yeniden ele alınmayı gerektirmiyor mu? Böyle bir bilimsel uğraş oldukça yakın bir zamanda 24 Ekim, 21 Kasım ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Göçebe Devlet Çalıştayı'nda yürütülmüştür.

Göçebe devlet çalıştayı, göçebe devlet üzerine birçok disipline ait tarihsel olguları ve kuramsal kavrayışları içeren bilimsel birikimi hem tartışma hem de değerlendirme amacına dayanmaktadır. Öyle ki, bu amaç çalıştay kapsamında gerek Türkiye'nin yönetim geleneğinin izini sürmek gerekse de günümüz dünyasındaki görüşleri değerlendirmeye tabi tutmak adına yararlı görülmüştür.²

Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, kamu yönetimi, tarih, hukuk başta olmak üzere *disiplinler arası nitelikte*, konunun uzmanı akademisyenlerin, alana ilgi duyan araştırmacıların ve dinleyicilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince oluşturulan çevrim içi iletişim ağı aracılığıyla oturumlar sonrasında da katılımcılar toplantılarda ele alınan konular üzerine tartışma ve bilgi alışverişini sürdürme imkanı bulmuşlardır. Ayrıca çalıştayın amacına ve kapsamına, toplantılara dair genel bilgilere web sitesinde detaylı şekilde yer verilmiştir.³

Çalıştayın kapsamı *yaklaşımlar- oluş- tipoloji* olmak üzere üç boyutta temellendirilmiş ve bozkır coğrafyası, göçebe devlet alanyazını, yaklaşımlar ve tarihsel örnekler ekseninde 21 sözlü bildiriye yer verilmiştir. Çalıştay çağrı metninde de detaylı açıklandığı üzere bu boyutlar, göçebe devletin temel kavramlarının ve göçebe devleti analiz eden kuramların görünümü ortaya koymak ve tartışmak, göçebe devletin ne'liğini başka bir deyişle göçebe devleti ortaya çıkan iktisadi, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle anlamaya ve açıklamaya çalışmak, göçebe devletlerin nasıllığı üzerinden yapı ve işleyiş mekanizmalarını keşfetmek üzere somut örnekler üzerinden ilerlemeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda *yaklaşımlar- oluş- tipoloji* boyutlarına özgülenen *bir ay ara ile üç toplantı* gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın üç ayrı toplantı olarak planlanması, konuların derinlemesine tartışılması amacını taşımaktadır. Bilimsel toplantıların genellikle ardışık günlerde, peşi sıra birbirini takip eden oturumlar biçiminde düzenlenmesini göz önüne aldığımızda bu amaç dikkate değerdir. Toplantılarda çok boyutlu analitik analizler gerek tarihsel gerekse iktisadi ve siyasal çok boyutlu yapı ve örnekler üzerinden incelenmiş; tartışma zemini etkili biçimde sağlanmıştır. Tartışmaların eksenini ve derinliğini sunulan bildirilerin kapsamı ve ele alış çerçeveleri göstermektedir.

Birinci toplantı *yaklaşımlar* başlığı ile göçebe devlete dair kuram ve tanımlamaları anlamaya yönelmiştir. Bu toplantının ilk oturumdaki çalışmalarda bozkır medeniyet daireleri ekseninde göçebe devletin kendine özgü farklılıklarına ve belirleyici unsurlarına dikkat çekilmiştir. Göçebe devlet yaklaşımlarına Rus Şarkiyat ve Sovyetler Dönemi, Batı Avrupa ve ABD merkezli, Türk Tarih yazını, Macar ve Japon tarih yazını eksenli bakış sunulmuştur. Ayrıca Rus alanyazını Sovyet öncesinden günümüze dek göçebe devlete dair temel kuramsal tartışmalar ekseninde analiz edilmiştir. İkinci oturumda nomadoloji kavramının izi Deleuze ve Guattari'nin eserleri üzerinden sürülmüş; bu anlamda devlet ve göçebe

¹ Yazının sözlü bildiri sunumu ile katıldığı ve takip ettiği bilimsel toplantıya dair notlardır.

² Çalıştayın amaç ve kapsamına ilişkin ayrıntı için bkz. <https://gocebedevlet.ankara.edu.tr/amac-ve-kapsam/>

³ Çalıştay web sitesi için bkz. <https://gocebedevlet.ankara.edu.tr/>.

savaş makinesi ilişkileri çerçevesinde göçebe devletin açıklanmasına farklı boyutlar getirebileceğine dikkat çekilmiştir. Bunun yanında bir başka analiz de bozkır halklarının siyasi oluşumları Gumilyov'un etnogenез ve passionarlık kuramları, Shils'in merkez çevre ilişkisi kuramı, İbn Haldun'un bedevilik ve hadarilik açıklamaları çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca göçebe devletin devletleşme potansiyeli ekseninde N. Kradin'in analizleri ksenokrasi, süper karmaşık şeffik, politogenez kavramları merkeze alınarak tartışılmıştır. Ayrıca bu oturum kapsamında bir çalışma Kazak bilim insanı Kişibekov'un göçebe devletin iktisadi biçimini ve yapısını, yerleşiklerle ilişkisini kendine özgü kabul eden bütüncül yaklaşımına özgülenmiştir. Birinci toplantının önemli bir boyutu da göçebe devletin farklı disiplinlerde nasıl kavrandığını düşünmeye yönlendirmesi olmuştur. Bu anlamda "göçebe" ve "konar-göçer" ifadelerinin içerdiği anlam ve kullanımlarının tartışılması örneğinde temel kavramların önce tanımlanması sonra adlandırılmasına yönelik bir uzlaşının sağlanması gerekliliğine varılmıştır. Ayrıca göçebe devlet alanyazınına dair çalışma gerekliliğine işaret edilerek, bu çalışmayı gerçekleştirme imkanı istişare edilmiştir.

İkinci toplantı göçebe devletin ne olduğu üzerine yoğunlaşmıştır. İlk oturum üretim tarzı ve göçebe devlette feodalizm tartışmalarına ayrılmıştır. Bu anlamda üretim tarzı kavramı yerleşik ve göçebe devletler açısından analiz edilmiş, yapının kendine has özellikleri göçebe feodalitesi ekseninde açıklanmıştır. Göçer üretim tarzı ve ak budun-kara budun temelinde ikili sınıf yapısının ortaya çıkması artı emeğe el konulması durumunu ve mülkiyet biçimi etkileyen soy bağı hiyerarşisi temelinde incelenmiştir. Ayrıca Sovyet alanyazınında 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve göçebe devlette feodalizmin varlığına dair bir açıklama çerçevesi sunan göçebe feodalizmi yaklaşımı, temel eserler ve tartışma düzlemleri ekseninde ele alınmıştır. İkinci oturumda farklı bir açıdan bozkırda devlet olgusu siyasi ve askeri işbirliği temelinde kendi egemenliklerini koruyarak komşu boyların oluşturduğu boylar birliği ekseninde incelenmiştir. Bu çalışmada boylar birliğinin ayırt edici yönleri ile bozkırda kurulan devlet örnekleri arasındaki tarihsel geçiş bütünlüklü şekilde açıklanmıştır. Türkiye üzerine analizler içeren çalışmaların yer aldığı bu oturumda üretim tarzı boyutu Türkiye'de 1965-1985 döneminde Asya tipi üretim tarzı ekseninde göçebelik- ATÜT ilişkisinin izi M. Sencer, İ. Küçükömer, A. S. Akat, B. Sezer ve D. Avcıoğlu'nun görüşleri temel alınarak benzerliklerin ve farklılıkların tespiti üzerinden sürülmüştür. Ayrıca bir başka çalışmada İ. Kafesoğlu'nun Bozkır Uygurluğu Tezi dikkatle incelenmiş ve ayrıntılı bir analize ulaşmak için F. Köprülü, Z. V. Togan, O. Turan ve M.A. Köymen'in tezleri ile karşılaştırılmıştır. Bu oturuma bir katkı ise göçebe devlete dair Marksizm ekseninde antropolojik yaklaşım sunan N. Kradin'in açıklama çerçevesinin analitik-eleştirel bir bakış açısı ile analiz edilmesi olmuştur.

Çalıştayın tipoloji başlıklı üçüncü toplantısında göçebe devletin somut görünümüne, belli başlı örneklerine odaklanılmıştır. İlk oturumda *devlet*, *memleket* anlamına gelen *guo* ve göçebe-yürüyen devlet anlamında *Xing Guo* sözcüklerinin Çince terminolojideki anlamlarının aydınlatıcılığında Sima Qian'ın Shi-ji adlı eseri merkeze alınarak Hunlar ve Orta Asya halklarına dair açıklama çerçevesi analiz edilmiştir. Bu oturumda başka bir çalışma ile göçebe devlete dair temel kuramsal tartışmalar analitik gözle İpekyolu bozkır imparatorluğu olarak varlık gösteren Rou-ran Kağanlığı örneğinde somutlaştırılmıştır. Bir başka ele alış ise Hunlardan itibaren ortaya çıkan göçebe örgütlenme biçiminin sürekliliğini Göktürkler üzerinden gözler önüne sermektedir. İkinci oturumda ise Büyük Selçuklu Devletinde göçebe ve feodal özelliklerin eklemlenmesi, İlhanlılar dönemi Gazan Han reformlarının maliye düzeni, 19. yy. başı 20.yy. ortaları Kazak bozkırında göçebe üretim sisteminin ve yaşam tarzının kontrolü olmak üzere üç çalışmada dönüşüm sürecinde göçebe devlet tipolojileri mercek altına alınmıştır. Ayrıca yine bu oturum kapsamında Türk devlet geleneğinde müzik olgusu üzerinden göçebe devlete dair bilimizi genişletme yolunda geleneğin sürekliliğine yer verilerek farklı bir bakış açısı da sunulmuştur.

Üçüncü oturumun akabinde çalıştayı düşünsel mimarları olan Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ve Prof. Dr. Ali Murat Özdemir'in değerlendirmeleri ile sonuç oturumu düzenlenmiştir. Güler, göçebe devlet alanına ilgi duyanlar ya da bu alanda derinleşmek isteyenler bir araya gelse nasıl olur fikrinden yola çıkarak çalıştayı doğduğuna ve bu fikrin gelişiminde ve gerçekleştirilmesinde katkı sağlayanlarla gerçekleştirildiğine dikkat çekmiştir. Dahası, çalıştayı katılımcılarının yoluna *Göçebe Devlet Çalışma Grubu* olarak devam edeceğini, buradan elde edilen birikimi uluslararası akademik çalışmaya dönüştürme konusunda faaliyetler yapılmasıyla devlet tanımının sorunlu kavranışının daha geniş olarak tartışmaya açılabilme imkanını dile getirmiştir.

Özdemir ise, göçebe devlet konusunun geleceği olduğuna, çalışma alanı olarak yeniliğine, yeni bakış açıları ile yeni çalışmalar oluşturma potansiyeline göndermede bulunarak çalıştayı "katkıya davet için bir başlangıç" olarak adlandırmıştır. Bu çalışma alanının genç bilim insanlarının katkısıyla ilerleyebileceğine yer vermiştir. Bu anlamda Özdemir, göçebe devletin "geleceğe yönelik bir hareketin geçmişten iz arama noktası" olduğunu, Türk devletlerinin birliği konusunda da önemli role sahip olduğuna dikkat çekmiştir.

Çalıştayı katılımcıları tartışmalar sürecinde akademik katkısı yüksek bilimsel çıktılar üretmeye yönelmiştir. Birinci oturumun sonunda göçebe devlete ilgili bir alanyazın araştırması yapılması ihtiyacı gündeme getirilmiş; Çince ve Japonca, Fransızca, Rusça, Almanca göçebe devlet alanyazınının dökümü üzerine çalışmalar yürütülmesi düşünülmüştür. Bildiri özetlerinin Düzenleme Kurulu üyesi Dr. İlkey Tosun'un yayına hazırladığında ve bildiri tam

metinlerinin de çalıştay düzenleme kurulunca kitaplaştırılacak olması çalıştay katılımcılarının emeğinin basılı çıktıları arasındadır.

Çalıştayda yürütülen ortak akademik emeğin sonucuna dair ilk yazılı çıktı, bu bilimsel toplantı notunun sonunda yer verilen *Göçebe Devlet Çalıştayı Sonuç Bildirisi*'dir. Bu bildirinin önemi, göçebe devlet olgusu yeterince kavranmadan, Türkiye'nin tarihsel devlet ve yönetim geleneğinin de yeterince anlaşılamayacağını ortaya koyması ve kuramsal olarak göçebe devlet fikrini bugünün uluslararası düzeninde olguları anlamlandırabilmek ve derinleştirmek adına bir yeni bir çalışma alanı olarak vurgulaması olmuştur. Dahası, göçebe devlet çalıştayı sonucunda oluşturulacak göçebe devlet çalışma grubu, gelecek dönemde faaliyetlerini uluslararası düzeyde katılımcılarla genişleterek göçebe devleti anlamaya ve tartışmaya devam etme amacını taşımaktadır. Bu anlamda bir paylaşım platformu olma yolunda çok boyutlu çalışmalara ev sahipliği yapacak görünmektedir.

GÖÇEBE DEVLET ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ⁴

Toplumların kendilerini nasıl yönetebilecekleri, sınırlı Batı deneyimine sıkıştırılmış görünüyor. Oysa toplumsal tarih, görülmez hale getirilmiş olan kısımlar aydınlığa kavuşturulsa büyük bir zenginlik içeriyor. Görülmez kılınmış olan büyük kısım, Asya toplumlarının göçebe devlet deneyimidir. Dünya tarihinin yarısını oluşturan bu kısmı gün ışığına çıkarmak, kendi geçmişimizi de oluşturduğu için, genel tarihsel merakların ötesinde güncel sorunlarımıza çözüm üretmek için ayrıca önem taşır.

1. TARİH DÜŞÜNCESİNDE ÜÇ DURAK

Kamu yönetimi, devlet yönetimi demektir. Nitekim kamu kurumu, kamu personeli, kamu alımları, kamu maliyesi... dediğinizde devlet kurumu, devlet personeli, devlet alımları dendiği herkes için açıktır. Ya da kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu demek, devlet kurumu niteliğine sahip sayılan kuruluşlardan söz etmek anlamına gelir. Ancak devlet sözcüğü yerine kamu ifadesi koyulduğunda anlam her zaman bu kadar açık olmaz. Örneğin *kamuoyu* sözcüğü devletin görüşü anlamına gelmez, *kamusal alan* devletin alanı değildir. *Taksiler, özel okullar, özel hastaneler kamu hizmeti görürler* dendiğinde burada kamu ifadesi devlet değil toplum anlamına gelir. Bunlar gibi devlet hizmeti olmayan toplumsal nitelikli hizmetlerde gerçekleştirilen etkinliklerin hukuku, personeli, bütçesi, kısacası her bir unsuru devletin dışındadır. O yüzden, örneğin tümü toplumsal iş gören hastanelere topluca 'kamu hastanesi' denmez; bunlar devlet hastanesi-özel hastane sıfatları verilerek birbirinden ayrı tutulurlar. Ya da *hepsi kamu hizmeti verir* denen yüksek okullar için topluca 'kamu üniversiteleri' denmez, aksine bunlar devlet üniversitesi-vakıf üniversitesi sıfatlarıyla birbirlerinden ayrılırlar.

Göçebe toplumların ve göçebe devletlerin kabulü, uzun ve zorlu bir entelektüel süreçten geçmiştir. Bu süreçte üç büyük durak vardır. Bunların ilki göçebe toplumların reddi, ikincisi tarihte aktör değil "rol" olarak tanınması, sonuncu durak ise varlarsa da devlet öncesi devletsizlik aşamalarına yerleştirilmeleridir.

Tarih-dışılık savı. Tarih çağı, bugünden geriye doğru 5000 yıllık bir zaman dilini anlatır. Tarih, insan toplumlarının tarım üretimli, kentli, yazılı ve devletli oldukları için uygarlık çağı ile aynı anlamda kabul edilir. Tarım, kent, yazı, devlet sahibi olmayan toplumlar uygar değil ilkel kabul edilirler. İlkeliğin kendi içinde farklı gelişme aşamaları olduğu kabul edilmekle birlikte, dikkatlerin asıl olarak ilkelden uygarla atlama aşamasında yoğunlaştığı tahmin edilebilir. Bu şema, öncülleri olmakla birlikte, en derli toplu ve etkili biçimde Hegel'in Tarih Felsefesi'nde dile getirilmiştir. Tarih'in mekânı yaşlı Asya kıtasıdır; Asya'nın güneyindeki yerleşik "uygarlık"ların toplamıdır. Asya'nın kuzey yarısında kalan topraklarda "tarih" in ilk devirlerinden beri başka topluluklar yok değil, vardır. Ancak bunlar tarımla değil avcılık, hayvancılık ve savaşçılıkla karakterize, yazısız, kentsiz -göçebe-, devletsiz topluluklardır; bu nedenle "tarihsel özne" niteliği taşımazlar. Tarih-dışı sayılmışlardır.

⁴ Göçebe Devlet Çalıştayı Düzenleme Kurulu'nun izniyle orijinal haliyle vurgulamalar korunarak metne eklenmiştir.

Hegel'in Tarih Felsefesi, 19 ve 20. yüzyılın tarih, hukuk, antropoloji, sosyoloji, etnoloji, siyaset gibi toplum bilimleri tarafından sürekli olarak yeniden üretilmiştir. 19. yüzyıl antropolojisi, tarih çağını beşeri (antropolojik) çağa doğru daha gerilere taşıyınca ilkel toplumu sürü halinden “kan bağlı soy toplumlari”na ve oradan da bu bağları kıran “siyasal toplum”lar olarak uygarlık eşğine taşımıştır. Morgan antropolojisi bu süreci Hegel'in hiç bakmadığı Amerikan kıtasına bakarak üçleyip yabani – barbar – uygar diye aşamalandırduğında, başkaları benzer bir manzarayı Afrika ve Avustralya yerlilerinden çekip çıkardıklarını ilan ettiklerinde, eldeki şemanın evrensel bir genellik taşıdığından neredeyse kuşku duyulmaz olmuştur.

Tarihte Rol Arayışı. Uygarlığı “Eski Yunan ile başlar” sayan felsefe, arkeolojinin “hayır, Babil ile başlar” ilanıyla yerinden edildiğinde bilim dalları arasındaki savaş ve işbirliği farklı sonuçlar vermeye başlamıştır. Arkeoloji kısa bir süre sonra Babil başlangıç noktasını Sümerler ile düzeltmiş, bazıları uygarlığın pınarına Mısır'ı yerleştirirken, gözler Uzak Asya'nın Çin ve Hindistan'ına dönmüştür. Bu gezintilerin hepsinde ortak nokta, “kuzeyden gelen atlı yabancılar” etkeniyle karşılaşılmasıdır. Bu yabancılar Sümer'de Amorri, Mısır'da Hiksos, Çin'de Xiongnu, Hindistan-İran'da Saka, Eski Yunan'da İskit'tir. Böylece Hegel'in gezegen üzerinde var ama tarih sahnesinde yok saydığı kuzeyliler, 19. yüzyılda “Tarih'teki rolleri” bakımından kısmen var sayılmaya başlanmışlardır. Asya'nın kuzeylileri -barbarlar, göçebelere, atlılar-, uygarlığın diğer adı olarak kabul edilmiş Tarih'te “yıkım” ya da “aşıcılık” ile sınırlı acı bir rol oynamışlardır. Kendi özlerinden üretip çoğalttıkları herhangi bir uygarlık ürünü (ve devletleri de) yoktur; yalnızca yerleşik-tarımcı-üretken-kentli-uygar toplumları yıkararak yarattıkları “etkiler”e sahiplerdir: Barbar aşısı. Alman coğrafyacı Ratzel'in açtığı bu “tanıma” şeklini çok farklı ağızlardan duymak mümkündür. Ratzel'in varsayımını alıp tarihin/devletin kökenine (ortaya çıkma nedeni) yerleştiren Gumpłowicz - Oppenheimer'ın “fetih teorisi” bunlardan biridir. Bizde, Eski Türkler kuzeyli atlılardan oldukları için bu açıklamaları kendi üzerine alınanlardan bazılarının dile getirdikleri “devlet kuran millet” deyişinin arkasında da bu kuram vardır.

Rolün Öznesine Merak. 20. yüzyılda tarihçi, sosyolog, siyaset bilimci, vb çeşitli kollardan uzmanlar, “tarihin aşıcısı”nı merak ettiklerinde, ortaya çelişkili bir manzara çıkarmıştır. Asya'nın bozkırındaki kandaş toplumlar, ilkel toplum kalıbı içindeyken uygar dünyayı nasıl olup da fethetmiş olabilirler? İlk ulaşılan sonuç bunların ilkel toplumun kan/soy (clan) bağlarını aştıkları, ama buradan da kopamadıkları gibi arafta kalmışlıktır. Araştırmalar bozkır toplumlarında “tarih” boyunca çok sayıda siyasal özne olduğunu ortaya çıkarmışsa da, eldeki şema bunların devlet olarak kabul edilmesine izin vermediği için olsa gerek, ortaya çok sayıda niteleme çıkmıştır: Kabileler birliği (Golden), haraççı devlet (Amin), gölge imparatorluk (Barfield), göçebe imparatorluk (Di Cosmo), erken devlet (Claessen), örgüt – yönetim – siyaset (Hassan), stepokrasi (Divitçioğlu), başsız devlet (Sneath), alternatif devlet ya da karmaşık şeflik (Kradin)... Ama adı her ne koyulursa koyulsun her durumda devlet değil.

2. GÜNÜMÜZDEKİ İLGİNİN BAŞLICA GÜDÜLERİ

Günümüzde, “yıkıcı ve barbar” göçebe kabulünün “uygar dünya”nın tarihsel endişesinden ibaret olduğu yeterince anlaşılmıştır. Araştırmacılar, Asya bozkırının göçebe dünyasını “rolüyle sınırlı” olmadan bir siyasal özne olarak görüp incelemek gerektiği konusunda hemen hemen hemfikirdir. Ne var ki tarih-dışına atmanın, özneye olumsuzluk ya da eksiklik yüklemenin ağırlığı, konu üzerinde başka ve güncel gölgeler düşmesinin de güvencesi olmuştur. Buna ilişkin üç örnek verilebilir.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği “özkimlik” ilanını (1) Eski Yunan felsefesi, (2) Roma hukuku, (3) Hristiyanlık inancı üçlemesi olarak ilan etti. Polonyalı Karol Modzelewski, *Barbarların Avrupası* (2004) başlıklı kitabında üçlemenin eksik olduğunu, dördüncü bir kök bulunduğunu, bunun da barbarlık (Cermenlik-Slavlık) olduğunu ileri sürdü. Yazar Avrupa'da Mussolini ve Hitler rejimlerinin ortaya çıkışının sorumluluğunu Cermen-Slav köklerin üzerine atmıştır. (İş Bankası Yayını, 2011)

Öte yandan, Norveçli iki araştırmacı Neumann-Wigen *Bozkır Geleneği* (2018) kitaplarında Avrupa, Rusya, Türkiye için MÖ 4000'den başlattıkları kitaplarında bugünü altıbin yıl öncesine giderek göçebelikle birleştirip açıklama iddiasıyla ortaya çıktılar. Onların bozkır toplumları Türk ve Moğol halklardan, “bozkır geleneği”nde gördükleri karakteristikler ise kan bağlarına dayalı aidiyet, babaerkil örgüt yapısı, yağmacılık, haraç, lidercilik, sadakat, hamilik.. gibi özelliklerden oluşmaktadır. Yazarlar Rusya ve Türkiye'nin yapısal saydıkları “otoriter yapı”sını göçebe gelenekten geldiğini iddia ediyorlar. (Selenge Yayını 2023)

Nihayet, postmodern felsefeciler Deleuze-Guattari'nin Bin Yayla kitabı (1980), ilk bakışta, binlerce yıldır yok sayılıp kötülünen büyük bir halklar kütesini tarih sahnesine övgülerle davet ettikleri izlenimi verir. Kendi toplumlarını ve modern zamanları eleştirmek üzere yola çıkan bu felsefeciler, bozkırın göçebe varlığını eleştirileri için gerçekten çarpıcı bir araç olarak kullanmışlardır. Dahası, göçebe toplum örgütlenmesini soy/kan bağı yerine siyasi temelde ele alarak hakim görüşten ayrılırlar. Ne var ki, bozkır olgusundan özne olarak söz ettiklerinde sınırlı ve ikincil tarihsel veriler kullanırken daha çok mitolojik kaynaklardan esinlenirler. Nitekim göçebe toplumun siyasal organizasyonuna “devlet” değil “savaş makinası” adını verirler; göçebelığın onlar için modernizmi olumsuzlamak yolunda işlerine yaradığı ölçüde dikkate değer görüldüğü anlaşılır. (Norgunk Yayını 2023)

Kısacası günümüzde Asyanın kuzeyli halkları artık görülmekte ve tarihsel özne sayılmaktadır. Ne var ki bu karşılamanın sevindirici olduğu söylenemez. Güncel ilgi, genel olarak uygar dünya üzerindeki “bozucu kökler”i keşif amacına yönelik iş görmektedir. O halde konunun incelenmesi bakımından “uygar” cephenin güdülerinde anlamlı bir değişiklik olmamıştır diyebiliriz.

Dahası, bugünkü incelemeler bir adım öteye gitmiş ve göçebe devlet konusuna yeni yükler bindirmişlerdir. Önceden tarih-dışı ve devletsiz sayılan bu toplumlar, Asyatık Üretim Tarzı ve patrimonyalizm gibi açıklamaların görüş alanı içinde yer almazlardı. Bu elbiseler Doğu'nun kuzeydeki göçebelerine değil yerleşik – uygar olan parçalarına biçilmişti. Donmuşluk, babaerkillik, sultancılık, vb. hep bu doğu yerleşiklerinin karakteriydi. Oysa günümüzde görüyoruz ki tüm olumsuzluklar bunlardan alınıp kuzeydeki göçebe-atlı-barbar halkların kucağına bırakılmaya başlanmıştır. Güncel uluslararası politika, Batı akademisini bir kez daha sıkı sıkı sarmış görünmektedir.

3. ENGELSİZ ÇALIŞMAK

Tarih felsefesi. Tarih, yaşlı kıta Asya coğrafyasında beşbin yılı aşkın bir zaman dilime oturur. Asya'nın, Avrupa dahil tüm alanında, güney toprakları nehir vadili tarımcı yerleşik toplumlarına ev sahipliği yaparken kuzey kuşağı göçebe toplumlara ev sahipliği yapmıştır. Zaman MÖ 3000'ler diye belirleniyorsa, bu zaman her iki kesim için ortaktır. İki kuşak birbirlerinden ayrı değil, zaman içinde farklı hızlarla etkileşim halinde var olmuşlardır. Tarihi bu bütünlük içinde görmek, bunlardan yalnızca güney kuşağına göre yapılmış ama tüm dünya için yapıldığı varsayılmış temel tanımları gözden geçirip düzeltmek gerekir. Bunun için tarih felsefesi alanını ilk atölye olarak görmekte yarar vardır.

Kavram eleştirisi. Batıda baskın tarih felsefesi, göçebe toplumların devletsizliği üzerinde ısrarlıdır. Bu tez karşımıza ‘erken devlet’ ya da ‘imparatorluk’ gibi devletsizlik ilanı yapmıyormuş izlenimi veren farklı terimler olarak çıkar. Literatürde belirmiş olan ilgili terimleri, terimin sahibini nasıl tanımladığını açık ve seçik olarak anlama işlemine tabi tutmak kritik önem taşır.

Görüş Alanı. Sahip olduğumuz bilgiler, çalışma konusu bakımından sorun alanlarını yeterince açık biçimde saptamış durumdadır. Birincisi, kuzey kuşağı kendisini yazıp anlatmamıştır; güney kuşağı hem kendisini hem de düşman saydığı kuzeyi yazıp anlatmıştır. Eldekiler, eşitsiz ve taraflı bilgilerdir. İkincisi, kaynaklar birbirlerine aktarımı henüz çok yakın zamanlarda başlamış olan farklı dillerdedir. Bunlara hâkim olmak kurumsal güçte takım çalışmaları yapılmasını gerektirir. Üçüncüsü, burada çok uzun zaman dilimi ve çok büyük bir coğrafya vardır; toplumların etnolojik ve siyasal düzenleri hem belli bir anda başka başkadır

hem de belli bir toplumun serüveni zaman içinde değişmiştir. Dolayısıyla çalışmaların çeşitli güçlüklerle karşı karşıya olduğunu baştan kabul etmek ve bulguları buna göre değerlendirmek gerekir.

Çalışma örnekleri. Göçebe devlet üzerine çalışmak, MÖ 3000 yılından günümüze dek Asya'nın – Avrupa parçası dahil kuzeyinde yaşayan tarihi bilmeyi öngörür. Burada doğudan Batıya etnolojik olarak Tunguz/Mançu, Moğol, Türk, Slav ve Cermen halklar yer alır. Çalışmalar belirli bir zaman ve belirli bir toplum üzerine yoğunlaştırıldığında, karşılaştırmalı yöntemin üstünlüklerinden yararlanmak üzere, bu geniş çerçevenin akılda tutulması uygun görünmektedir. Bunun için, ideal olarak tümünün, ilgi odağımızı oluşturması nedeniyle Bozkır göçebe toplumların ve asıl ilgi odağımız olarak Türklerin devlet incelemesini yapmak, tarihsel örneklerin listesine sahip olmayı gerektirir. Doğrusunu söylemek gerekirse, konuya ilişkin çalışmalar, saptamalarını ve genellemelerini hangi tarihsel örnekler üzerinde yaptıklarına ilişkin olarak bilgi vermekte pek özenli ve cömert sayılmazlar. Kaynaklarımızı bu soruyu yönelterek incelemekte yarar olduğu gibi, kendimizin göçebe devlet dediğimizde hangi tarihsel örneklerden söz ettiğimizi bilmemiz ve bunu ilan etmemiz önem taşır.

Göçebe devlet konusunda bilgilerimiz Hun, Türk, Moğol olmak üzere birbirini izleyen üç dönem çevresinde toplanmaktadır.

Tipik göçebe devlet bilgisi, mevcut literatüre bakılırsa, MÖ 3. yüzyılda Asya Hunları; MS 5. yüzyılda Avrupa Hunları; MS 6. yüzyılda Göktürkler; MS 8. yüzyılda Hazarlar; MS 9. yüzyılda Karahanlılar, MS 13. yüzyılda Altın Orda devletleri olmak üzere *altı tarihsel örnekten* üretilmiştir. En yoğun incelemenin Cengiz Devleti üzerinden yapıldığı görülmektedir.

Dönüşen göçebe devlet bilgisi için tarihsel örnekler MS 11. yüzyıl Selçuklular, 13. yüzyıl Cengiz ardılı olan İlhanlılar (İran), Kubilay (Çin), 15. yüzyıl Timurlu (Orta Asya) devletleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonraki yıllarda “hanlıklar” şeklindeki yapılanmaların uzun çözülme sürecini temsil ettiklerini söyleyebiliriz.

Tipik göçebe devlet ile dönüşen göçebe devlet kategorilerinin geçişken olduklarını göz önünde tutmak gerektiğini not düşmekte de yarar vardır.

Tarihsel etken. Tarihin bulunduğumuz aşamasında “göçebe devlet” türünün yaşayan örneği yoktur. Dünyada tüm halklar “yerleşik devlet” türünde bir araya gelmişlerdir. Bu anlamıyla göçebe devlet, yaşayan devletlerin oluşumunda *tarihsel etken* olarak yer alırlar. Başka bir deyişle günümüzde göçebe devlet geleneğini örgütsel kurumlar ve iş görme usulleri bakımından bulmayı beklemek boşuna olur. Tarihsel etken olarak göçebe devlet, karşımıza üç biçimde çıkabilir. Biri, günümüzdeki Orta Asya ülkelerinin devletliklerindeki **kök etken**, diğeri kurucularının göçebelikten geldiğini kabul eden Türkiye'deki gibi **gelenekten etken**, sonuncusu göçebeleri fetih aktörü olarak gören Rusya ve İran'da olduğu gibi **dış etken**. Bu üç biçim, kendilerine özgü araştırma programları geliştirilmesini gerektirir.

SONUÇ

Göçebe devlet olgusu, Türk akademisinin çalışması gereken araştırma başlıklarından biridir. Göçebe Devlet Çalıştayı'nın katılımcıları hem akademik araştırmanın yüksek kurullarına hem de kamu yönetiminin ilgili kurumlarına bu alanı “araştırma alanı” olarak belirlemelerini ve bilimsel araştırmalar için gerekli fon ve kurumsal desteği sağlamalarını önerir.

Çalıştay bildiri özetleri, E-ISBN numarasıyla AÜSBF yayını olarak internet ortamında erişime açılacak; Çalıştay Bildirileri ise basılı kitap olarak yayımlanacaktır.

Katılımcılar, çalıştayda Güz 2025 dönemi boyunca üretilen sonuçları ve çalışmalarını **Göçebe Devlet Çalışma Grubu** çatısı altında genişletmeye, çalıştay ve elde edilen sonuçları İngilizce bir makale aracılığıyla uluslararası akademik çevrelere ulaştırmaya karar vermiş ve bu doğrultuda bir uluslararası çalıştay düzenlenmesi için çalışılmasının yararlı olacağı görüşüne varmışlardır.